

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ИММУНОДЕПРЕССАНТЛАР ТАЪСИРИДА БЕМОРЛАРДА АЪЗОЛАР ВА ТИЗИМЛАРНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Орипов Ф.С.¹, Азимова Д.А.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Осиё Халқаро Университети Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Иммунодепрессантлар замонавий клиник тиббиётда трансплантат рад этилишини олдини олиши, аутоиммун ва яллигланиши касалликларини назорат қилиши, айрим онкологик ва гематологик ҳолатларда патологик иммун фаолликни сусайтириши мақсадида кенг қўлланилади. Ушбу дори воситалари клиник жиҳатдан муҳим терапевтик самара берса-да, уларнинг организмга таъсири фақат иммун жавобни пасайтириши билан чекланмайди. Иммунодепрессив терапия шароитида лимфоид органлар, суяк қўмиги, буйрак, жигар, ошқозон-ичак тизими, тери, шиллиқ қаватлар ва микроциркулятор тузилмаларда турли даражадаги морфо-функционал ўзгаришлар шаклланади. Мазкур мақолада глюкокортикоидлар, циклофосфамид, такролимус, циклоспорин, азатиоприн, микофенолат мофетил, метотрексат ва mTOR ингибиторларининг аъзолар ва тизимларга таъсири клиник, морфологик ҳамда иммунологик нуқтаи назардан таҳлил қилинди. Айниқса, иммунодепрессантлар таъсирида талоқда юзага келадиган оқ пульпа атрофияси, лимфоид фолликулалар редукцияси, периартериоляр лимфоид қинларнинг кичрайиши, герминатив марказлар инволюцияси, қизил пульпада макрофаглар фаолашуви ва иммуногистокимёвий маркерлар ўзгариши алоҳида илмий аҳамиятга эга экани кўрсатилди.

Калит сўзлар: иммунодепрессантлар, талоқ, морфология, иммунология, лимфоид атрофия, циклофосфамид.

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORGANS AND SYSTEMS OF PATIENTS UNDER THE INFLUENCE OF IMMUNOSUPPRESSANTS

Oripov F.S.¹, Azimova D.A.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Asian International University, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Immunosuppressants are widely used in modern clinical medicine to prevent transplant rejection, control autoimmune and inflammatory diseases, and suppress pathological immune activity in certain oncological and hematological conditions. Despite their significant therapeutic efficacy, their effects on the body are not limited solely to the suppression of the immune response. Under conditions of immunosuppressive therapy, morphofunctional changes of varying degrees develop in lymphoid organs, bone marrow, kidneys, liver, gastrointestinal tract, skin, mucous membranes, and microcirculatory structures. This article analyzes the effects of glucocorticoids, cyclophosphamide, tacrolimus, cyclosporine, azathioprine, mycophenolate mofetil, methotrexate, and mTOR inhibitors on organs and systems from clinical, morphological, and immunological perspectives. Particular attention is paid to morphological changes in the spleen under the influence of immunosuppressants, including white pulp atrophy, reduction of lymphoid follicles, shrinkage of periarteriolar lymphoid sheaths, involution of germinal centers, activation of macrophages in the red pulp, and alterations in immunohistochemical markers, which are of significant scientific importance.

Keywords: immunosuppressants, spleen, morphology, immunology, lymphoid atrophy, cyclophosphamide.

КЛИНИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ У БОЛЬНЫХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИММУНОДЕПРЕССАНТОВ

Орипов Ф.С.¹, Азимова Д.А.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Азиатский Межденародный университет г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Иммунодепрессанты широко применяются в современной клинической медицине для предотвращения отторжения трансплантата, контроля аутоиммунных и воспалительных заболеваний, а также для подавления патологической иммунной активности при некоторых онкологических и гематологических состояниях. Несмотря на их значимую терапевтическую эффективность, их воздействие на организм не ограничивается лишь подавлением иммунного ответа. В условиях им-

муносупрессивной терапии формируются морфофункциональные изменения различной степени в лимфоидных органах, костном мозге, почках, печени, желудочно-кишечном тракте, коже, слизистых оболочках и структурах микроциркуляции. В данной статье проанализировано влияние глюкокортикоидов, циклофосфида, такролимуса, циклоспорина, азатиоприна, микофенолата мофетила, метотрексата и ингибиторов mTOR на органы и системы с клинической, морфологической и иммунологической точек зрения. Особое внимание уделено морфологическим изменениям селезёнки при воздействии иммунодепрессантов, включая атрофию белой пульпы, редукцию лимфоидных фолликулов, уменьшение периартериоллярных лимфоидных влагалищ, инволюцию герминативных центров, активацию макрофагов в красной пульпе, а также изменения иммуногистохимических маркеров, что имеет важное научное значение.

Ключевые слова: иммунодепрессанты, селезёнка, морфология, иммунология, лимфоидная атрофия, циклофосфамид.

Кириш. Иммуно тизим инсон организмини ташки ва ички хавф омилларидан химоя қилувчи мураккаб биологик тизимдир. У инфекция агентлар, ўсма ҳужайралари, бегона антигенлар ва ўзгарган тўқима компонентларини таниб, уларга қарши ҳужайравий ва гуморал иммуно жавобни шакллантиради. Шу билан бирга, айрим патологик ҳолатларда айнан иммуно тизимнинг ортиқча ёки нотўғри фаоллашуви касаллик ривожланишининг асосий механизмига айланади. Аутоиммуно касалликлар, трансплантат рад этилиши, оғир аллергия реакциялар ва баъзи лимфопрлифератив жараёнлар шундай ҳолатларга киради.

Бундай вазиятларда иммунодепрессантлар муҳим терапевтик восита сифатида қўлланилади. Улар иммуно жавобни назорат қилиш, яллиғланиш фаоллигини камайтириш, трансплантат сақланишини таъминлаш ва аутоиммуно шикастланишни сусайтириш имконини беради. Бироқ иммуно тизимни сунъий равишда бостириш организм учун икки томонлама таъсирга эга. Бир томондан, патологик иммуно реакция пасаяди; иккинчи томондан эса, инфекцияларга қарши табиий химоя, ўсмага қарши иммуно назорат, тўқима регенерацияси ва гомеостаз жараёнлари издан чиқиши мумкин.

Морфологик нуқтаи назардан иммунодепрессантлар таъсиридаги энг сезгир тузилмалар лимфоид органлар ҳисобланади. Талоқ, тимус, лимфа тугунлари ва суяк кўмиги иммунокомпетент ҳужайраларнинг шаклланиши, этилиши, кўпайиши ва функция бажаришида марказий ўрин тутди. Шу сабабли иммунодепрессантлар таъсирида биринчи навбатда айнан ушбу органларда лимфоид тўқима камайиши, фолликулалар кичрайиши, Т- ва В-ҳужайравий зоналарнинг редукцияси, апоптоз кучайиши ва макрофаглар фаолияти ўзгариши кузатилади.

Талоқ бу жараёнларни ўрганишда алоҳида аҳамиятга эга. У қон орқали келадиган антигенларга қарши иммуно жавобни шакллантиради, эскирган эритроцитларни парчалайди, макрофаглар орқали фагоцитозни таъминлайди ва лимфоцитлар учун муҳим микро муҳит яратади. Талоқнинг оқ пульпаси Т- ва В-лимфоцитларга бой бўлиб, иммуно жавобнинг морфологик асосини ташкил этади. Қизил пульпа эса макрофаглар, синусоидлар ва қон ҳужайралари билан боғлиқ фильтрацион ҳамда фагоцитар функцияни бажаради. Шунинг учун иммунодепрессантлар таъсирида талоқда юзага келадиган ўзгаришлар бутун иммуно тизим ҳолатини акс эттирувчи муҳим морфологик кўрсаткич ҳисобланади.

Ушбу мақоланинг долзарблиги шундаки, клиник амалиётда иммунодепрессантлар кенг қўлланилаётган бўлса-да, уларнинг аъзолар ва тизимларда келтириб чиқарадиган морфологик ҳамда иммунологик оқибатлари ҳар доим ҳам етарлича тизимлаштирилган ҳолда баҳоланмайди. Айниқса, экспериментал тадқиқотларда талоқнинг морфо-функционал ҳолатини баҳолаш иммунодепрессив таъсир даражасини аниқлашда муҳим илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Ушбу обзор мақола мақсади иммунодепрессантларнинг кенг қўлланиладиган турлари таъсирида беморларда аъзолар ва тизимларда юзага келадиган клиник, морфологик ва иммунологик ўзгаришларни таҳлил қилиш, шунингдек, экспериментал иммунодепрессия шароитида талоқда кузатиладиган морфо-функционал ўзгаришларни илмий жиҳатдан асослашдан иборат.

Таҳлил жараёнида иммунодепрессантларнинг клиник қўлланилиши, уларнинг лимфоид органлар, суяк кўмиги, буйрак, жигар, ошқозон-ичак тизими, тери ва бошқа аъзоларга таъсирига бағишланган илмий манбалар ўрганилди. Асосий эътибор глюкокортикоидлар, циклофосфамид, такролимус, циклоспорин, азатиоприн, микофенолат мофетил, метотрексат ва mTOR ингибиторларига қаратилди.

Таҳлилда тўқима, ҳужайра ва иммунологик даражадаги таъсири ўрганилди. Морфологик мезон сифатида лимфоид фолликулалар ҳолати, оқ ва қизил пульпа нисбати, герминатив марказлар, периартериолляр лимфоид қинлар, суяк кўмиги ҳужайравийлиги, буйрак каналчалари, жигар паренхимаси, ичак шиллиқ қавати ва тери тузилмаларидаги ўзгаришлар баҳоланди. Иммунологик мезон сифатида

T-лимфоцитлар, B-лимфоцитлар, макрофаглар, дендрит хужайралар, цитокинлар профили, антитана жавоби ва хужайравий иммунитет ҳолати таҳлил қилинди.

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, иммунодепрессантларнинг организмга таъсири кўп қиррали бўлиб, уларнинг ҳар бир гуруҳи муайян хужайравий ва тўқимавий нишонларга эга. Бирок барча гуруҳлар учун умумий хусусият иммунокомпетент хужайралар фаоллигининг пасайиши, лимфоид тўқима редукцияси ва инфекция асоратларга мойилликнинг ортиши ҳисобланади.

1-жадвал.

Кенг қўлланиладиган иммунодепрессантлар ва уларнинг морфологик-иммунологик таъсири

Иммунодепрессант гуруҳи	Намуналари	Асосий иммунологик таъсири	Асосий морфологик ўзгаришлар
Глюкокортикоидлар	Дексаметазон, преднизолон, метилпреднизолон	T-лимфоцитлар фаоллиги пасаяди, цитокинлар синтези камайди, макрофаглар фаолияти сусаяди	Тимус атрофияси, лимфоид тўқима камайиши, тери атрофияси, регенерация сустлашиши
Алkilловчи препаратлар	Циклофосфамид	Тез бўлинувчи лимфоцитлар ва суяк кўмиги хужайралари зарарланади	Талок оқ пульпаси атрофияси, суяк кўмиги гипоплазияси, лимфа тугунлари редукцияси
Кальциневрин ингибиторлари	Такролимус, циклоспорин	IL-2 синтези камайди, T-хужайравий иммунитет сусаяди	Буйрак артериолопатияси, каналча дистрофияси, интерстициал фиброз
Антиметаболитлар	Азатиоприн, микофенолат мофетил, метотрексат	T- ва B-лимфоцитлар пролиферацияси пасаяди	Суюк кўмиги супрессияси, ичак шиллик қавати шикастланиши, жигар токсик ўзгаришлари
mTOR ингибиторлари	Сиролимус, эверолимус	Хужайра цикли сусаяди, T-лимфоцитлар кўпайиши пасаяди	Яра битиши кечикади, эндотелий дисфункцияси, интерстициал ўзгаришлар

Глюкокортикоидлар иммунодепрессив терапияда энг кўп қўлланиладиган препаратлардан ҳисобланади. Улар яллиғланиш жараёнининг деярли барча босқичларига таъсир кўрсатади. Бу препаратлар лимфоцитлар, макрофаглар, дендрит хужайралар ва эндотелий хужайралари фаолиятини ўзгартиради. Морфологик жиҳатдан эса тимус кортикал қаватида лимфоцитлар апоптози, лимфа тугунларида фолликулалар кичрайиши, талокда оқ пульпа редукцияси ва терида атрофик ўзгаришлар кузатилади.

Циклофосфамид алkilловчи цитостатик препарат бўлиб, у тез бўлинувчи хужайраларга кучли таъсир кўрсатади. Шу сабабли лимфоцитлар, суяк кўмиги хужайралари ва ичак эпителийси унинг таъсирига жуда сезгир. Циклофосфамид таъсирида талокда оқ пульпа ҳажми камайди, лимфоид фолликулалар кичрайдди, герминатив марказлар йўқолади ёки сустлашади. Бу ўзгаришлар иммунитет гуморал ва хужайравий бўғинлари пасайишини акс эттиради.

Такролимус ва циклоспорин кальциневрин ингибиторлари бўлиб, асосан T-лимфоцитлар фаоллашувини сусайтиради. Уларнинг клиник аҳамияти трансплантация амалиётида жуда катта. Бирок ушбу препаратлар буйракка токсик таъсир кўрсатиши билан ажралиб туради. Морфологик жиҳатдан буйрак артериолаларида гиалиноз, каналча эпителийсида вакуоляр дистрофия, интерстициал фиброз ва каналча атрофияси кузатилиши мумкин.

Антиметаболитлар, хусусан азатиоприн, микофенолат мофетил ва метотрексат лимфоцитлар пролиферациясини сусайтиради. Бу препаратлар узоқ муддат қўлланилганда суяк кўмиги супрессияси, ичак шиллик қавати шикастланиши, жигар токсик ўзгаришлари ва инфекция асоратлар ривожланиши мумкин.

mTOR ингибиторлари хужайра ўсиши ва пролиферациясини назорат қилувчи сигнал йўлларига таъсир қилади. Улар T-лимфоцитлар кўпайишини камайтиради, бироқ шу билан бирга фиб-

робластлар, эндотелий хужайралари ва репаратив жараёнларга ҳам таъсир кўрсатади. Шу сабабли ушбу препаратлар таъсирида яра битиши кечикади, интерстициал шикастланишлар ва эндотелий дисфункцияси кузатилиши мумкин.

Муҳокама. Иммунодепрессантлар таъсиридаги морфологик ўзгаришларни тушуниш учун иммун тизимнинг органлар билан чамбарчас боғлиқ эканини ҳисобга олиш керак. Иммун жавоб фақат лимфоцитлар сони билан эмас, балки уларнинг жойлашуви, микро муҳит билан алоқаси, макрофаглар ва дендрит хужайралар билан ўзаро таъсири, цитокинлар баланси ва тўқима регенерацияси билан белгиланади. Шу сабабли иммунодепрессантлар таъсиридаги клиник белгилар ортида ҳар доим муайян морфологик асос ётади.

Расм 1. Иммунодепрессантлар таъсирида талоқнинг морфологик қайта қурилиши.
Иммунодепрессантлар таъсирида талоқда лимфоид тўқима редукцияси, Т- ва В-хужайравий зоналар кичрайиши, макрофагал реакция ва қизил пульпа қайта қурилиши кузатилади.

Талоқ бу жараённи ўрганишда энг қулай ва информатив органлардан биридир. Нормал ҳолатда талоқнинг оқ пульпаси иммун жавобнинг морфологик маркази ҳисобланади. У ерда В-лимфоцитлар фолликулаларда, Т-лимфоцитлар эса периартериоляр лимфоид қинларда жойлашади. Антиген билан учрашганда герминатив марказлар фаоллашади, В-лимфоцитлар кўпаяди ва плазматик хужайраларга дифференцияланади. Иммунодепрессантлар таъсирида эса бу жараёнлар сусаяди: фолликулалар кичраяди, герминатив марказлар йўқолади, PALS зонаси ингичкалашади ва оқ пульпа умумий майдони камаяди.

Қизил пульпадаги ўзгаришлар ҳам муҳим аҳамиятга эга. Иммунодепрессия шароитида макрофаглар фаолияти нисбий равишда ўзгариши мумкин. Айрим ҳолларда улар апоптозга учраган лимфоцитлар ва бузилган қон хужайраларини фагоцитоз қилишда фаоллашади. Шунинг учун CD68+ макрофаглар сони ёки уларнинг экспрессия даражаси баъзи экспериментал моделларда нисбий равишда ошиши мумкин. Бу ҳолат иммунитет кучайганини эмас, балки тўқимада қайта қурилиш ва хужайравий детритни тозалаш жараёни фаоллашганини кўрсатади.

Иммуногистокимёвий таҳлил бундай ўзгаришларни янада аниқ баҳолаш имконини беради. CD3 маркери Т-лимфоцитлар ҳолатини, CD20 маркери В-лимфоцитлар зоналарини, CD68 маркери макрофаглар фаоллигини кўрсатади. Ki-67 пролифератив фаолликни, caspase-3 эса апоптоз даражасини баҳолашда муҳим. Иммунодепрессия шароитида CD3 ва CD20 экспрессиясининг камайиши, Ki-67 индексининг пасайиши ва caspase-3 экспрессиясининг ошиши лимфоид тўқиманинг функционал су-сайишини тасдиқлайди.

2-расм Иммунодепрессия шароитида: оқ пульпа атрофияси, лимфоид фолликулалар редукцияси, герминатив марказлар йўқолиши, PALS зонаси ингичкалашиши, қизил пульпада синусоидлар кенгайиши ва макрофаглар фаоллашуви. Бўйаш усули: Гематоксилен ва эозин

2-жадвал.

Иммунодепрессантлар таъсирида аъзоларда кузатиладиган клиник-морфологик ўзгаришлар

Аъзо ёки тизим	Морфологик ўзгаришлар	Иммунологик оқибатлар	Клиник кўриниш
Талоқ	Оқ пульпа атрофияси, фолликулалар редукцияси, PALS кичрайиши	Т- ва В-лимфоцитлар камайиши	Инфекцияларга мойиллик, антитана жавоби пасайиши
Тимус	Кортикал зона атрофияси, лимфоцитлар апоптози	Т-хужайравий иммунитет сусайиши	Вирусли ва замбуруғли инфекциялар хавфи
Лимфа тугунлари	Фолликулалар кичрайиши, паракортикал зона редукцияси	Антигенга жавоб пасайиши	Иммун жавобнинг сустлиги
Суяк кўмиги	Гипоплазия, гемопоэз супрессияси	Лейкопения, нейтропения	Инфекция, анемия, қон кетиш
Буйрак	Артериолопатия, каналча дистрофияси, фиброз	Токсик-ишемик шикастланиш	Креатинин ошиши, гипертензия
Жигар	Гепатоцит дистрофияси, холестаза, фиброз	Купфер хужайралари фаолияти ўзгариши	АЛТ/АСТ ошиши, холестаза
Ичак	Крипта атрофияси, эпителий шикастланиши	Мукозал иммунитет пасайиши	Диарея, стоматит, энтероколит
Тери	Эпидермис ва дерма атрофияси	Локал иммунитет пасайиши	Яра битиши кечикиши, инфекция

Лимфа тугунларида иммунодепрессантлар таъсири фолликулалар кичрайиши, герминатив марказлар фаоллиги пасайиши ва паракортикал Т-зонанинг редукцияси билан намоён бўлади. Бу ўзгаришлар организмнинг антигенларга нисбатан жавоб бериш қобилияти сусайганини кўрсатади. Тимусда эса айниқса глюкокортикоидлар таъсирида кортикал лимфоцитлар апоптози кучаяди. Натижада тимус кортикал зонаси юпқалашади ва Т-хужайравий иммунитетнинг шаклланиши издан чиқади.

Суяк кўмигидаги ўзгаришлар клиник жиҳатдан алоҳида аҳамиятга эга. Циклофосфамид, азатиоприн ва метотрексат каби препаратлар гемопоэтик хужайралар пролиферациясини сусайтиради. Бу морфологик жиҳатдан суяк кўмиги хужайравийлигининг камайиши, ёғ тўқимаси нисбий улушининг ортиши ва гемопоэз қаторларининг депрессияси билан намоён бўлади. Клиникада эса лейкопения, нейтропения, анемия ва тромбоцитопения кузатилади.

Буйракдаги ўзгаришлар, айниқса кальциневрин ингибиторлари учун хосдир. Такролимус ва циклоспорин таъсирида буйрак микроциркуляцияси бузилади, артериолаларда гиалиноз, каналча эпителийсида вакуоляр дистрофия ва интерстициал фиброз шаклланади. Бу ўзгаришлар иммунологик эмас, кўпроқ токсик-ишемик ва метаболит механизмлар билан боғлиқ бўлса-да, клиник амалиётда иммунодепрессив терапиянинг муҳим чекловчи омили ҳисобланади.

Жигар, ичак ва теридаги ўзгаришлар ҳам иммунодепрессантларнинг тизимли таъсирини акс эттиради. Жигарда гепатоцитлар дистрофияси, холестаза ва фиброз; ичакда крипталар атрофияси ва эпителий регенерациясининг сусайиши; терида эса коллаген синтези пасайиши, дерма атрофияси ва яра битишининг кечикиши кузатилади. Бу ўзгаришлар клиник жиҳатдан беморларда инфекция асоратлар, шиллик қават яралари, диарея, тери инфекциялари ва умумий заифлик билан намоён бўлиши мумкин.

Хулоса. Иммунодепрессантлар замонавий тиббиётда катта терапевтик аҳамиятга эга бўлган дори воситалари ҳисобланади. Улар трансплантация, аутоиммун касалликлар, ревматологик, нефрологик, дерматологик ва онкогематологик амалиётда кенг қўлланилади. Бироқ уларнинг таъсири организмда фақат иммун жавобни пасайтириш билан чекланмайди. Иммунодепрессантлар лимфоид органлар, суяк кўмиги, буйрак, жигар, ичак, тери ва бошқа тўқималарда чуқур морфо-функционал ўзгаришларни юзага келтиради.

Талоқ иммунодепрессив таъсирни баҳолашда энг муҳим морфологик органлардан бири ҳисобланади. Оқ пульпа атрофияси, лимфоид фолликулалар редукцияси, герминатив марказлар инволюцияси, PALS зонаси кичрайиши, қизил пульпада макрофаглар фаоллашуви ва CD3, CD20, CD68, Ki-67, caspase-3 каби маркерлар ўзгариши иммунодепрессиянинг ишончли морфологик ва иммуногистокимёвий кўрсаткичлари сифатида баҳоланиши мумкин.

Клиник амалиётда иммунодепрессив терапия олаётган беморларда инфекция асоратлар, суяк кўмиги супрессияси, нефротоксиклик, гепатотоксиклик, шиллик қават шикастланиши, тери атрофияси ва яра битишининг кечикиши мунтазам назорат қилиниши зарур. Экспериментал тадқиқотларда эса талоқнинг морфометрик, гистологик ва иммуногистокимёвий таҳлили иммунодепрессантлар таъсирини объектив баҳолаш учун муҳим илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Аббас А.К., Лихтман А.Х., Пиллай С. Клеточная и молекулярная иммунология. 10-е изд. Филадельфия: Элсевиер; 2021.
2. Кумар В., Аббас А.К., Астер Дж.С. Основы патологической анатомии Роббинса и Котрана. 10-е изд. Филадельфия: Элсевиер; 2021.
3. Жанвей К.А., Трэверс П., Уолпорт М., Шломчик М. Иммунобиология. 9-е изд. Нью-Йорк: Гарланд Сайенс; 2017.
4. Мёрфи К., Уивер К. Иммунобиология Жанвея. 9-е изд. Нью-Йорк: Гарланд Сайенс; 2017.
5. Брунтон Л.Л., Хилал-Дандан Р., Ноллманн Б.К. Основы фармакологии Гудмана и Гилмана. 13-е изд. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл; 2018.
6. Кутино А.Е., Чапман К.Е. Противовоспалительное и иммунодепрессивное действие глюкокортикоидов. Молекулярная клеточная эндокринология. 2011;335(1):2–13.
7. Кейн Д.В., Сидловски Дж.А. Регуляция иммунитета глюкокортикоидами. Nat Rev Immunol. 2017;17(4):233–247.
8. Шимба А., Икута К. Глюкокортикоиды и регуляция врождённого и адаптивного иммунитета. Front Immunol. 2020;11:706951.
9. Рандхава П.С. Патология почек, ассоциированная с такролимусом. Adv Anat Pathol. 1999;6(5):276–282.
10. Наесенс М., Кёйперс Д.Р., Сарвал М. Нефротоксичность ингибиторов кальциневрина. Clin J Am Soc Nephrol. 2009;4(2):481–508.
11. Турк Дж.Л., Паркер Д. Селективное истощение лимфоидной ткани под действием циклофосамида. J Immunol. 1977;118(5):1595–1600.
12. Эмади А., Джонс Р.Дж., Бродский Р.А. Циклофосфамид и рак: механизмы действия. Clin Cancer Res. 2009;15(9):2895–2901.
13. Альберти Л.Р. и соавт. Циклоспорин снижает размеры селезёнки у кроликов. Acta Cir Bras. 2021;36(4):e360402.
14. Диль Р. и соавт. Руководство по введению веществ в эксперименте на животных. J Appl Toxicol. 2001;21(1):15–23.
15. Зигал А. и соавт. Гистологические изменения селезёнки при иммуносупрессии. Exp Mol Pathol. 1987;46(2):123–131.
16. Халлорен П.Ф. Иммунодепрессивные препараты в трансплантологии почек. N Engl J Med. 2004;351:2715–2729.
17. Эллисон А.К. Механизмы действия микофенолата мофетила. Lupus. 2005;14(Suppl 1):S2–S8.
18. Кахан Б.Д. Индивидуальность как барьер к оптимальной иммуносупрессии. Nat Rev Immunol. 2003;3(11):831–838.

19. Маккей Д.Б., Джозефсон М.А. Беременность у реципиентов трансплантатов. *N Engl J Med.* 2006;354:1281–1293.
20. Понтичелли К., Морони Дж. Иммунодепрессивная терапия при аутоиммунных заболеваниях. *Clin Exp Rheumatol.* 2008;26(1):S2–S8.
21. Элмор С. Апоптоз: обзор программируемой клеточной гибели. *Toxicol Pathol.* 2007;35(4):495–516.
22. Пабст Р. Селезёнка и миграция лимфоцитов. *Immunol Today.* 1989;10(2):43–45.
23. Мебиус Р.Е., Краал Г. Структура и функции селезёнки. *Nat Rev Immunol.* 2005;5(8):606–616.
24. Штайнигер Б.С. Микроанатомия селезёнки человека. *Histochem Cell Biol.* 2015;144(3):237–251.
25. Льюис С.М., Уильямс А., Айзенбарт С.К. Структура и функции иммунной системы. *Nat Rev Immunol.* 2019;19:55–66.
26. Нанкивелл Б.Дж., Кёйперс Д.Р. Диагностика хронического повреждения трансплантата почки. *Lancet.* 2011;378:1428–1437.
27. Томсон А.В., Тёрнквист Х.Р., Раймонди Г. Иммунорегуляторные функции дендритных клеток. *Nat Rev Immunol.* 2009;9(5):324–336.
28. Чаплин Д.Д. Обзор иммунного ответа. *J Allergy Clin Immunol.* 2010;125(2):S3–S23.
29. Меджитов Р. Происхождение и физиологическая роль воспаления. *Nature.* 2008;454:428–435.
30. Аббас А.К. Основы иммунологии: функции и нарушения иммунной системы. 6-е изд. Филадельфия: Элсеvier; 2020.

Иктибос учун: Орипов Ф.С., Азимова Д.А. Иммунодепрессантлар таъсирида беморларда аъзолар ва тизимларнинг клиник-морфологик ўзгаришлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 5(25). – Б. 479–485. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20133149>